

THE IMPORTANCE OF RISK MANAGEMENT IN BUSINESS

Askerov A.,
Associate professor, Department of agrobusiness, management and marketing, ASAU, Azerbaijan
Novruzova B.,
Senior Lecturer, Department of finance and accounting, ASAU, Azerbaijan
Askerov R.
PhD student, ASAU, Azerbaijan

ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ

Аскеров А.А.,
Доцент кафедры агробизнеса, менеджмента и маркетинга, АГАУ, Азербайджан
Новрузова Б.Ю.,
Ст. преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета, АГАУ, Азербайджан
Аскеров Р.А.
Докторант АГАУ, Азербайджан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17493464>

Abstract

From large corporations to small sole proprietors, everyone faces a variety of risks. These include risks such as the transition to the consumer market, legal issues, and employee safety. Implementing a management system helps mitigate any potential risk. This is why small businesses, in particular, need to work on risk mitigation to ensure continued success and seize every new opportunity.

All professionals should assess the risks in their companies and industries and become familiar with the best ways to mitigate them. Small businesses face many risks that could have been avoided.

The research of current risk management issues in entrepreneurial activity is highly relevant, as it is associated with the implementation of a market economy and the development of entrepreneurship in the Republic of Azerbaijan. These economic relations are regulated by the relevant law and other legislative acts of the Republic.

Аннотация

От крупных корпораций до небольших индивидуальных предпринимателей – все сталкиваются с множеством рисков. К ним относятся такие риски, как переход на потребительский рынок, юридические вопросы и безопасность сотрудников. Внедрение системы управления помогает снизить уровень любого потенциального риска. Именно поэтому малому бизнесу, в частности, необходимо работать над снижением рисков, чтобы постоянно добиваться успеха и использовать каждую новую возможность.

Всем специалистам следует оценивать риски в своих компаниях и знакомиться с лучшими способами снижения рисков. Малый бизнес сталкивается со многими рисками, которых можно было бы избежать.

Изучение актуальных проблем управления рисками в предпринимательской деятельности весьма актуально, поскольку связано с реализацией рыночной экономики и развитием предпринимательства. Эти экономические отношения регулируются соответствующим законом и другими законодательными актами Республики.

Keywords: risk management, business risks, analysis, risk assessment, management decisions, business sustainability.

Ключевые слова: управление рисками, бизнес-риски, анализ, оценка рисков, управленческие решения, устойчивость бизнеса.

Риск требует от руководителя предприятия постоянного поиска креативности, инициативы и умения принимать нестандартные управленческие решения, которые с большой вероятностью принесут большую прибыль в будущем. Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, необходимо отказываться от устаревания и смело применять технические новшества. Все это, в свою очередь, усиливает риск. Усиление риска фактически является обратной стороной самостоятельности в предпринимательстве и особой платой за нее. Необходимость рисков в управлении производством заключается в том, что в условиях рыночной эконо-

мики, обеспечивающей демократизацию управления, невозможно получать прибыль и достигать высоких достижений, не рискуя. Потому что риск и доход взаимосвязаны. Каждое принятое управленческое решение имеет разные уровни риска. Поскольку риск указывает, произойдет событие или нет, он считается незаменимым инструментом предпринимателей при принятии управленческих решений.

Избегать риска для предпринимателя означает отказываться от прибыли. Из этого следует, что предприниматель не должен избегать риска, а должен уметь его предвидеть, оценивать его уровень с целью максимального снижения и управления им.

В условиях рыночных отношений большинство управленческих решений принимается в условиях риска. Это обусловлено отсутствием полной информации, наличием противоречивых тенденций, элементами случайности и т. д.

Противоречие риска проявляется в том, что, с одной стороны, он обеспечивает реализацию инициатив, инновационных идей, экспериментов, то есть ускоряет социальный и технический прогресс. С другой стороны, риск приводит к авантюризму и замедлению общественного прогресса при выборе альтернативы без должного учёта объективных закономерностей развития событий. Альтернативность связана с выбором нескольких возможных вариантов решений. Где нет выбора, там нет рискованной ситуации, а следовательно, нет и риска. В зависимости от специфики рискованной ситуации альтернативность разрешается различными способами. В простых ситуациях выбор осуществляется на основе прошлого опыта и инфляции, тогда как в сложных ситуациях необходимо использование специальных методов и методологий. Существование риска напрямую связано с неопределённостью, которая неоднородна по своему содержанию и форме проявления. Сам риск является одним из способов устранения неопределённости, выражающей неопределённость и неоднозначность. Для устранения неопределённости необходимо изучать источники риска.

Поскольку управление рисками является частью управления предприятием, необходимо наличие человека, занимающегося исключительно этим делом. Обычно эту функцию выполняет финансовый менеджер. В сфере бизнеса риск и рентабельность изменяются в одном направлении согласно важному правилу, на котором основана стратегия принятия решений в условиях риска: чем выше рентабельность, как правило, тем выше операционный риск. Поэтому, принимая решение о проведении финансовой операции, финансовый менеджер должен учитывать все возможные риски и их возможные последствия. В этом случае он должен выбрать адекватную стратегию управления рисками, обеспечивающую достижение поставленных целей. Такими целями могут быть:

- минимизация рисков при проведении операций;
- оптимизация соотношения степени риска операций и возможной выгоды от их реализации;
- балансирование степени операционного риска с требованием более высокой нормы доходности.

Управление рисками подразумевает разработку и реализацию обоснованных рекомендаций и мер по снижению их до приемлемого уровня. На предприятиях, работающих под разными структурами управления, существует большое количество рисков с различными последствиями, которые могут быть совместимыми и несовместимыми, повторяющимися и неповторяющимися. Поэтому для их анализа и управления используются различные методы и методики.

На практике существуют следующие методы снижения рисков:

- избегание риска;
- устранение риска;
- размывание риска (рассеивание);
- компенсация риска.

Финансовый менеджер, использующий метод «избегания риска» в управлении рисками, должен предпринять следующие шаги:

- отказаться от ненадежных партнеров;
- искать обеспечение;
- застраховать бизнес-риски;
- избегать рискованных проектов.

Метод «устранения риска» предполагает такие шаги, как:

- а) создание венчурного капитала;
- б) создание специального подразделения для реализации рискованных проектов.

Метод «рассеивания риска» предполагает следующие шаги:

- диверсификацию направлений деятельности и бизнеса;
- увеличение количества точек продаж и закупок;
- диверсификацию инвестиций;
- распределение ответственности между производственными группами;
- распределение риска во времени.

Метод «компенсации риска» включает в себя:

- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды;
- планирование внешних условий и мероприятий;
- создание резервных систем;
- стратегическое планирование деятельности;
- разработку целевого плана активного маркетинга.

Избегание риска – это, по сути, избегание рискованной деятельности. Однако иногда под ним понимают отказ от получения прибыли. Это направление нейтрализации финансовых рисков более радикально. Оно заключается в разработке внутренних мер, полностью исключающих конкретный вид финансового риска. Удержание риска – это осознанное удержание риска на счете инвестора. При этом предполагается, что инвестор может компенсировать возможные потери за счет собственных средств. Снижение уровня риска означает уменьшение размера и вероятности потерь.

Инвестиционный портфель — это совокупность различных инвестиционных инструментов, объединенных для достижения конкретных инвестиционных целей инвестора. Портфель может включать только один вид ценных бумаг, например, акции или облигации, либо акции, облигации, депозитные сертификаты и т. д. Основная цель формирования портфеля — достижение оптимального баланса между риском и доходностью для инвестора.

Модель оценки доходности финансовых активов определяет соотношение между требуемой доходностью и риском активов, представляющих со-

бой хорошо диверсифицированный портфель. Другими словами, данная модель определяет доходность, необходимую для компенсации определенного уровня риска. В основе указанной модели лежат следующие положения:

- Главной целью каждого инвестора является максимизация возможного прироста своей позиции к концу планового периода путем оценки среднеквадратических отклонений и ожидаемых значений доходности альтернативных инвестиционных портфелей.

- Все инвесторы могут брать или давать займы.

- Все инвесторы оценивают дисперсию и ковариацию доходности активов, а также ожидаемые значения, одинаково.

- Все активы абсолютно делимы и совершенно ликвидны.

- Отсутствуют транзакционные издержки.

- Налоги не учитываются.

- Все активы абсолютно делимы и полностью ликвидны.

- Отсутствуют транзакционные издержки.

- Налоги не учитываются.

- Все инвесторы считают, что их действия по покупке и продаже ценных бумаг не влияют на уровень цен.

Список литературы:

1. **Горемыкин В.А.** Управление рисками в бизнесе: Учебник для вузов. 2007. – 350 с.

2. **Савицкая Г.В.** Анализ хозяйственной деятельности предприятия: оценка и управление рисками. 2010. – 432 с.

3. **Тагиев А.М.** Управление рисками в бизнесе: Учебник для высших учебных заведений. – Баку: Издательство Экономического университета, 2015. – 288 с.